

Технология творческого развития студентов педагогических вузов на основе формирования художественной культуры

М.А. Лазарев

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт художественного образования» Российской Академии Образования
119121, Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп.1

Federal State Research Institution of the Russian Academy of Education
«Institute of Art Education»

Pogodinskaya str. 8, building 1, Moscow 119121 Russia

e-mail: cerambycidae@fromru.com

Ключевые слова: художественная культура, педагогическая технология, структура педагогической технологии, педагогический процесс, творческое развитие студентов, искусство.

Key words: art culture, the educational technology, the educational technology structure, the educational process, the students' creative development, art.

Резюме: В статье рассматривается концепция технологизации «педагогического дела». Автор приводит разработку педагогической технологии творческого развития студентов педагогических вузов на основе формирования художественной культуры. Разработанная технология представляется одним из важнейших дидактических механизмов реализации педагогической модели и соотносится с ее основными компонентами в выделенных направлениях педагогической работы.

Abstract: The educational technology's concept is described in the manuscript. The author gives the own educational technology of the future teachers' creative development based on the art culture development. This technology is one of the most important didactic means of the educational model use and it is matched with the model's main parts in the basic directions of the educational work.

[Lazarev M.A. The future teachers' creative development technology based on Art culture development]

Одним из важных направлений повышения эффективности обучения, в целом, и процесса формирования художественной культуры, в частности, являются разработка и внедрение новых педагогических технологий, которые понимаются как «строго научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий».

Поскольку педагогический процесс строится на определенной системе принципов, в то педагогическая

технология может рассматриваться как совокупность внешних и внутренних действий, направленных на последовательное осуществление этих принципов.

В этом состоит отличие педагогической технологии от методики преподавания и воспитательной работы» (Сластенин, Исаев, Шиянов, 2002: 407). Она, в понимании В.В. Юдина [2007: 42], относится к области педагогики и представляется системой теоретических положений и рекомендаций, позволяющих реализовать технологический подход к анализу и проектированию педагогического процесса.

Ученые считают, что педагогическая технология - это «содержательно-организационный компонент учебно-воспитательного процесса» (Делия, 2008: 223). Другую дефиницию предлагает Е.С. Рапацевич: «совокупность форм, методов, приемов и средств передачи социального опыта, а так же техническое оснащение этого процесса» (Рапацевич, 2006: 787).

Педагогическая технология связана с теорией и с практикой образования, а также имеет функции проектирования и конструирования педагогического процесса. Технология включает себя как теоретические, так и практические знания и «определяет структуру и содержание учебно-познавательной деятельности учащихся. Этим технология отличается от методической разработки, в то время как технологическая проектировка ведет к высокой стабильности успехов в ходе реализации ее каждым учителем» (Левина, 2001: 14). Она соединяет науку и практику и обращена к личностям педагога и воспитанника.

Идеи педагогической технологизации не новы. Еще основатель педагогики Я.А. Коменский полагал, что «можно и нужно каждого учителя научить пользоваться педагогическим инструментом, только при этом условии его работа будет высоко результативной, а место учителя – самым лучшим местом под солнцем» (Коменский, 1982: 199).

Концепцию технологизации «педагогического дела» в 1929 году высказывал А.С. Макаренко: «каждый воспитанный нами человек – это продукт нашего педагогического производства» (Макаренко, 1983-1986: 465).

Педагогические технологии изучались в работах таких ученых, как Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Т.А. Ильина, П.Я. Гальперин, Э.Н. Короткова, Н.Е. Щуркова, технологии интегрированного обучения в художественном образовании занималась Л.Г.Савенкова.

Можно отметить, что создается впечатление, будто теория, методика воспитания и образование смещается в прошлое, а все замещает технология. Специалист в этой области Н.Е. Щуркова утверждает, что это не так «...педагогическая технология не замещает двух важнейших научных дисциплин, однако производит рассмотрение и разработку тех же вопросов на другом уровне», и изучение педагогической технологии «предполагает предварительное ознакомление с теорией и методикой воспитания», так как некоторые проблемы данного направления и «кажутся непонятными именно в силу теоретической либо методической неподготовленности будущего педагога» (Щуркова, 2002: 208).

Наиболее активно понятие «педагогическая технология» в образовательной практике развивает Г.К. Селевко.

Понятие «педагогическая технология» в образовательной практике этот исследователь употребляет на трех иерархических соподчиненных уровнях:

1) **Общепедагогический уровень** (общепедагогическая технология характеризует целостный образовательный процесс в данном регионе, учебном заведении, на определенной ступени обучения. Можно отметить, что педагогическая технология синонимична педагогической системе в которую включается совокупность целей, содержания, средств и методов обучения, алгоритм деятельности субъектов и объектов процесса).г

2) **Частнометодический уровень** (частнопредметная педагогическая технология употребляется в значении «частная методика»).

3) **Локальный уровень** (локальная технология представляет собой технологию отдельных частей учебно-воспитательного процесса - модулей, решение частных дидактических и воспитательных задач таких как технология отдельных видов деятельности, технология урока, технология повторения и контроля материала, технология самостоятельной

работы и др.).

Исследователь различает также «технологические микроструктуры: приемы, звенья, элементы и др. Выстраиваясь в логическую технологическую цепочку, они образуют целостную педагогическую технологию (технологический процесс)» (Селевко, 1998: 15).

Другой подход выделяет четыре уровня образовательных технологий [Педагогические технологии, 2009: 4]:

- метатехнологии (общепедагогические технологии, окружающие весь образовательный процесс и опирающиеся в области искусства на технологии культуросообразности, развивающего обучения);

- макротехнологии (технологии творчески-продуктивной деятельности, интегративные технологии)

- мезотехнологии (технологии игровые, проектные, мыслительной деятельности)

- микротехнологии (например, технологии моделирования из бумаги создания акварельного рисунка, бисероплетение)

Систематизация различных подходов дает выделить наиболее характерные признаки в педагогических технологиях:

- совокупность основных методов направленных на достижение цели:

- программа, последовательно реализуемая на практике;

- совокупность действий, инструментально обеспечивающих получение прогнозируемого результата;

- четкость и определенность в фиксации результата, наличие критериев его достижения;

- пошаговая и формализованная структура (алгоритм) деятельности обучаемого, являющиеся непосредственным фактором, определяющим образовательный результат. Следовательно, важно иметь пошаговый алгоритм студента [В.В. Юдин, 2007: 43];

- условия и границы реализуемости технологии, определяющие требования к исходному состоянию студента и масштаб технологии.

Структура педагогической технологии [Данилов Д.А., Товарищева Ф.Д., Николаев А.М., 2012] включает:

- содержательная часть обучения (цели обучения, содержание учебного материала);

- концептуальная основа (опора на определенную научную концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижение образовательных целей);

- процессуальная часть педагогического процесса (организация учебного процесса, методы и формы учебной деятельности, методы и формы работы педагога, диагностика учебного процесса).

Выделены основные критерии технологичности [Данилов Д.А., Товарищева Ф.Д., Николаев А.М., 2012]:

- концептуальность (каждой педагогической технологии должна быть присуща опора на определенную научную концепцию);

- системность (должна обладать всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью);

- управляемость (предполагает возможность диагностического целеполагания, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью коррекции результатов);

- эффективность (современные педагогические технологии существуют в конкурентных условиях и могут быть эффективными по результатам, гарантировать достижение определенного стандарта обучения);

- воспроизводимость (дает возможность применения педагогической технологии в других однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами).

В процессе исследования была разработана педагогическая технология, позволяющая оптимизировать процесс профессиональной подготовки будущих учителей в вузах. За основу при создании данной технологии были взяты методологические положения о необходимости мобилизации творческого потенциала личности. В этом случае особую роль играет освоение выразительных средств языка искусства.

Именно искусство позволяет приобщить человека к духовным ценностям через собственный внутренний опыт,

через личное эмоционально-чувственное переживание, через активизацию всех структур сознания.

Согласно идеям А.В. Бакушинского, искусство представляет собой организованную действительность, это означает, что освоение его ценностей и образов должно происходить в целостном фундаментальном образовательном процессе, в котором все компоненты развития личности взаимосвязаны.

Данная технология является одним из важнейших дидактических механизмов реализации педагогической модели и соотносится с ее основными компонентами в выделенных направлениях педагогической работы.

Технология творческого развития студентов педагогических вузов на основе формирования художественной культуры

Методологические основы: диалогичность процесса формирования художественной культуры, размеренная структура как код художественного восприятия искусства, деятельностный подход, целостный подход, проблемный подход ставящий задачи поиска информации для рационального решения логических задач.
Психолого-физиологические основы: теории о значимых видах деятельности и целостности восприятия.
Педагогические основы: постепенность освоение художественной культуры (А.С. Бакушинский, М.М. Бахтин, Д.Б. Кабалевский) у студентов, исследования структуры и особенностей художественной культуры (М.С. Каган, Ю.М. Лотман), теории проектных методов.
Педагогические условия: опора на опыт эмоционально-непосредственного восприятия, осуществление развития студента на основе формирования целостной устойчивой художественной картины мира, ступенчатый характер творческого развития студента опора на собственную творческую практику.
Особенности технологии: открытие способа художественного восприятия студентом происходит в процессе анализа произведений искусства и этапов становления культуры; освоение выразительных возможностей языка искусства осуществляется в результате проектной деятельности, занятия «путешествие в прошлое», занятия «интервью», занятия «видеопрезентационное», проведения разнообразных по тематике, составу участников и форм

организации, круглых столов и др.	
Компоненты развития: развитие эмоциональности, ассоциативности, размерено упорядоченности восприятия; способности «видеть в материале», осмысленности процесса восприятия, формирование установки на воплощение «замысла-переживания».	
Педагогические методы: метод сравнения, метод анализа в форме диалога.	
Приемы комбинаторики: повторы элементов, чередование элементов, группировка элементов, изменение направления элементов.	
Этапы технологии формирования художественной культуры: <ol style="list-style-type: none">1. Открытие выразительных возможностей художественных образов и их влияния на формирование личности.2. Освоение знаний о художественных средствах и приемах, движении мировой художественной культуры, ее национальных, социально-культурных и региональных особенностях.3. Развитие культурного и эстетического опыта, эстетического сознания, художественного восприятия, готовности к трансляции ценностей, заложенных в произведениях искусства, учащимся.4. Проявления творческой деятельности в процессе педагогической практики и на занятиях в вузе.	Последовательность педагогических приемов и методов: <ol style="list-style-type: none">1. Развитие творческой активности и художественного восприятия2. Формирования мотивации на освоение художественной культуры творческую самореализацию в трансляции ее ценностей учащимся3. Анализ своей деятельности в форме диалога.
Направления педагогической работы: - расширение научного и культурного кругозора, обогащение знаний по эстетике, культурологии, искусствознанию, истории (когнитивный компонент модели);	

- проведение психолого-педагогических тренингов, дискуссий, выполнение творческих заданий, развивающих мотивацию на творческую самореализацию и повышение уровня формирования художественной культуры (мотивационный компонент),
- деловые игры, занятия-экскурсии, интервью и др. инновационные формы занятий, круглые столы, семинары, конференции, проектные задания (творчески-развивающий компонент);
- использование разработанной профиограммы для выявления возможностей обновления содержания занятий, активизация внеаудиторных занятий, инновационные подходы к профессиональному становлению студентов (компетентностный компонент);
- акцент на диалогизацию образовательного процесса, письменные формы отчетов, педагогические беседы, дистанционные методы обучения (рефлексивный компонент).

Результаты активного внедрения технологии в образовательный процесс: развитие эмоциональности, целостности, структурности, аконстантности, апперцепции, социально-культурной идентичности, качеств саморегуляции и децентрации, осмысленности художественного восприятия, повышение качества знаний, формирование ключевых компетенций, формирование целевых установок.

На занятиях, организованных на основе данной технологии, студенты получают возможность развить в себе различные навыки, необходимые не только для дальнейшей профессиональной деятельности, но также и личностного роста – прежде всего это касается навыков коммуникации.

Кроме того, взаимодействие разных видов деятельности (выполнение творческих заданий, проектной, информационной, коммуникативной) создает условия для эффективного профессионального становления будущего учителя и стимулирования его творческой активности.

Одной из важных составляющих данной технологии является **разнообразие форм организации занятий**. Как показал эксперимент, наиболее эффективными формами занятий в процессе формирования художественной культуры студентов являются Круглые столы, на которых обсуждаются различные темы, решенные на основе метода проектов, а также

такие опора на такие принципы, как проблематизация, целеполагание, планирование, прогнозирование, рефлексия и самоанализ.

Согласно исследованиям последних лет, проектный метод позволяет [Чирва, 2009]:

- научить студентов самостоятельно, критически мыслить и размышлять, опираясь на знания фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выводы, а так же принимать самостоятельные аргументированные решения;

- овладеть навыками исследовательской деятельности и научиться работать в команде, выполняя разные социальные роли;

- анализировать и синтезировать найденную или полученную информацию, а так же оценивать значимость продукт проектной деятельности.

И так, педагогические технологии необходимы образовательному пространству в широких масштабах, и их проявление это потребность передачи опыта этих достижений, поэтому представленная технология должна быть адекватно понята педагогами. Это несет под собой требование точного и системного описания, тиражирования для широкого использования в образовании. Поэтому в различных странах стали появляться специальные центры педагогических технологий, в задачи которых входит научная разработка, практическая проверка и достижения определенных, точных результатов. Результаты выражаются в критериальных, количественных и качественных показателях развития личности обучающегося. В технологических подходах предполагается поэтапное движение обучающегося к общей цели. Поэтапность выражается в подцелях, достижение которых постепенно приводит к желаемому результату, и ключом к пониманию технологического построения учебного процесса становится последовательная ориентация на четко определенные цели. Целостность и системность выступают функциональными характеристиками образовательного процесса.

ЛИТЕРАТУРА

- Бакушинский А.В. 1981. Исследования и статьи. Избранные искусствоведческие труды. М: Советский художник. 352 с.
- Данилов Д.А., Товарищева Ф.Д., Николаев А.М. 2012. Педагогические технологии [Электронный ресурс] / Д.А. Данилов, Ф.Д. Товарищева, А.М. Николаев // учебно-методический комплекс. Якутск: Якутский Государственный Университет. <http://old.ysu.ru/institut/pedinst/tecnology/index.html> (01.05.2012)
- Демя В.П. 2008. Формирование и развитие инновационной образовательной среды гуманитарного вуза. М.: ООО «ДЕ-ПО». 484 с.
- Коменский Я.А. 1982. Избранные педагогические сочинения. В 2-х т. М.: Педагогика. Т. 1. - 656 с. Т.2. - 576 с
- Левина М.М. 2001. Технологии профессионально-педагогического образования. Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. М.: Академия. 272 с.
- Макаренко А.С. 1983-1986. Педагогические сочинения. В 8 т. М.: Педагогика. 3198 с.
- Рапацевич Е.С. 2006. Психолого-педагогический словарь. Минск: Современное слово. 928 с.
- Селевко Г.К. 1998. Современные образовательные технологии. М.: Народное образование. 256 с.
- Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. 2002. Педагогика. Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. М.: Академия. - 576 с.
- Щуркова Н.Е. 2002. Педагогическая технология. М.: Педагогическое издательство России. 223 с.
- Чирва Е.Г. 2009. Обоснование выбора программы, методики, технологии [Электронный ресурс] / URL: <http://elenagrigh.ag-tiksi.edusite.ru/p2aa1.html> (12.12.2009)
- Юдин В.В. 2007. Концепция педагогической технологии (элементы теории) // Педагогические технологии. No 1: 37-45.

Получена / Received: 19.06.2012

Принята / Accepted: 24.06.2012